

*Кравчук І.**здобувач відділу новітньої історії
Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1513-7624>***PREREQUISITES FOR IMPLEMENTING THE UNION OF UKRAINIAN ORGANIZATIONS IN AMERICA***Кравчук І.**Applicant of the Department of Contemporary History
I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of NAS of Ukraine
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1513-7624>***Анотація**

Розглянуто передумов утворення Об'єднання українських організацій в Америці. Відзначено, що вигоди громадської інституції необхідно шукати на початку ХХ ст. Констатовано, що події Першої світової війни та Української революції 1917–1921 рр. значно вплинули на формування національної свідомості українців у США, сприяли розбудові українських громадських, культурних та політичних організацій, а також призвели до ідеологічної диференціації серед діаспори. Зазначено, що важливу роль у цих процесах відігравав Український Народний Союз (УНС) та інші організації, які намагалися консолідувати українську громаду для підтримки національно-визвольних змагань на батьківщині, що згодом привело до утворення Об'єднання українських організацій в Америці (1922 р.).

Abstract

The prerequisites for the formation of the Association of Ukrainian Organizations in America were considered. It is noted that the origins of the public institution must be sought at the beginning of the 20th century. It was established that the events of the First World War and the Ukrainian Revolution of 1917–1921 significantly influenced the formation of the national consciousness of Ukrainians in the USA, contributed to the development of Ukrainian public, cultural and political organizations, and also led to ideological differentiation among the diaspora. It is noted that an important role in these processes was played by the Ukrainian People's Union (UNS) and other organizations that tried to consolidate the Ukrainian community to support national liberation struggles in the homeland, which later led to the formation of the Association of Ukrainian Organizations in America (1922).

Ключові слова: Об'єднання українських організацій Америки, США, Українська революція 1917–1921 рр., Перша світова війна, громадська організація, національна свідомість.

Keywords: Association of Ukrainian Organizations of America, USA, Ukrainian Revolution of 1917–1921, First World War, public organization, national consciousness.

У другій половині ХХ ст. відомий громадсько-політичний діяч І. Кедрин слушно зазначав, що «нинішня густа (може аж занадто густа) мережа організацій в ЗСА не народилась із пустки» [3, с. 98]. Особливого розмаху розбудова українських національно-культурних та політичних інституцій у США, що згодом привело до утворення Об'єднання українських організацій Америки, набула у роки Першої світової війни та роки Української революції 1917 – 1921 рр.

Перша світова війна, фронт якої пролягав через українські землі, слугувала потужним чинником формування в українців у США національної самосвідомості та специфічного сильного ментального зв'язку з батьківщиною [10, с. 114]. Водночас масштабний воєнний конфлікт, події Української революції 1917 – 1921 рр. сприяв поширенню негативних тенденцій у середовищі української діаспори – дав поштовх «до розмежування в імміграції згідно з критерієм етнічного самоусвідомлення – на прихильників української національної ідеї, окремішності «русських» («русинів», «карпаторусів») як етносу, захисників ідеї «єдиного російського народу» [4]. На думку М. Лендзел ці

події можна вважати етапом ідеологічної диференціації серед українців США [4].

У цей період провідною українською організацією на американському континенті залишався УНС, який на початку 1914 р. нараховував бл. 25 000 членів [5, с. 26] (за переписом 1910 року, в США проживало бл. 250 000 осіб українського походження). За словами членів товариства, «діяльностеві рекорди підтвердили в дальшому факт, що виховні, релігійні, культурні і патріотичні завдання розгорнено і здійснювано з видатним успіхом на широкому національному рівні» [5, с. 27].

Однак на тлі поетапного занепаду УНС постала нагальна необхідність «заложити в Америці національну політичну організацію» [6, с. 70–73], яка б об'єднала більшість національно-свідомих українських американців. З ініціативи головного уряду УНС у вересні 1914 р. утворено комітет, який мав здійснити організаційні кроки щодо створення Української Народної Ради (УНРада), яка мала завдання об'єднати усі українські громади у США. «Гадка про основане такої загальної Української Народної Ради у Злучених Державах товчється у нас вже від року, але годі було приступити до її

здійснення через посторонні роздори, однак тепер з уваги на великі події в нашій рідній країні, гадаємо, ті роздори повинні притихнути і нашу добру гадку повинен загал шире прийняти!» [11, с. 2], – повідомила газета.

На конференції УНС 15 вересня 1914 р. в Буффало (округ Ері штату Нью-Йорк) було схвалено стратегічні напрями діяльності товариства. Учасники заходу прихильно оцінили перспективу створення нової політичної структури. Як результат – відповідно рішення конференції постала Українська Народна Рада [10, с. 114]. «Ся організація опиралася передівсім на членах У. Н. Союзу, а інші групи не пристали до неї» [10, с. 114], – відзначали члени товариства. Одне з перших рішень Ради – виділення 1 000 доларів до Фонду Визволення України [3, с. 98].

Наступним кроком на шляху до ідеологічної диференціації серед українців США стало проведення 30-31 жовтня 1915 р. у Нью-Йорку Першого Українського Сейму (235 делегатів від 457 товариств) [3, с. 98]. Його організатори та ідейні натхненники – найвпливовіші українські громадські організації США – УНС, Український робітничий союз, Об'єднання українців-католиків «Провидіння» та ін. товариства [1, с. 3].

Напередодні, 9 вересня 1915 р. М. Січинський, як секретар Тимчасового Комітету, повідомив, що «Греко-католицька церква й церковно-запомогові організації не візьмуть участі ані в соймі, ані у виборах до Загального Українського Комітету, тому, що мають змогу розвивати свою діяльність у своїй Американській Руській Раді, яка має релігійно-політичний характер». У відповідь Тимчасовий Комітет зазначив у своїй відозві, що «Український Сойм і Український Загальний Комітет опиратиметься лише на світських організаціях, але кожна Група могла вибрати священика своїм представником» [1, с. 3]. До передсеймового комітету увійшли: Д. Капітула, І. Артимович, І. Бородайкевич, М. Байдук, С. Ядловський, М. Січинський, П. Задорецький, О. Ревюк, І. Ардан, С. Гладкий, Ю. Луців, Ж. Бифчинський, В. Кузів, О. Стеткевич [1, с. 3].

Передсеймовий Комітет розіслав інструкції-поради щодо вибору делегатів Сейму і списки щодо вибору Загального Українського Комітету у США. Їх направлено до центральних організацій, які мали якнайшвидше ознайомити з ними свої відділи, а відділи повинні їх виконати на найближчих мітингах (у т. ч. й надзвичайних). Передусім, кожний відділ з кожної української центральної організації повинен був вибрати делегата на Сейм, надати йому відповідні повноваження та оплатити транспортні витрати. Кожний відділ з кожної української центральної організації повинен був на найближчому мітингу провести вибори Загального Українського Комітету у США (на основі надісланого списку). Обраних повинно було бути 15 осіб [1, с. 3]. Зважаючи на те, що в США діяла велика кількість українських просвітних, політичних і т. зв. «допомогових» товариств, які не належали до центральних організацій, вони повинні були «зголоситися» до секретаря Передсеймового Комітету

М. Січинського для отримання необхідних інструкцій [1, с. 3].

О. Сухобокова відзначала, що «проведення Першого українського сейму стало важливою віхою становлення української діаспори як організованої спільноти, об'єднаної спільною метою – визволення Батьківщини. Сейм поклав початок консолідації українців США та координації їх діяльності через центральну загальноамериканську українську організацію. Українська громада набувала рис згуртованої та організованої національної діаспори, що могла відстоювати інтереси своєї Батьківщини» [10, с. 178].

1916 рік відзначився, за словами редакції «Ювілейного альманаху УНС», низькою активністю українців у Сполучених Штатах Америки у порівнянні з попередніми роками. Все ж, у цей час УНС та «Провидіння» створили альтернативну до Федерації українців у Злучених Державах організацію – «Українську раду». Обидві організації, за словами сучасних науковців, діяли в інтересах України, привертаючи увагу до «українського питання» [13].

Почин до створення нової громадсько-політичної інституції було покладено 10 жовтня 1916 р. відбувся з'їзд українського духовенства США, на якому ухвалено резолюцію, в якій йдеться про вихід товариства зі складу Федерації Українців у Сполучених Штатах Америки. У документі відзначено: «З огляду на те, що теперішнє політичне положення вимагає з'єднання всіх народних сил до поважної і солідної праці, а Федерація Українців у Злучених Державах веде вузкопартійну політику, ворожу Церкві і народови, загальний з'їзд українських священиків рішив оснувати Українську Раду в Америці» [6, с. 70–73].

У порозумінні з УНС було обрано Комітет (п'ять членів), який вирішував організаційні питання щодо створення нової громадської інституції. На першому спільному засіданні 1 листопада 1916 р. «порішено заснувати загально-національну організацію під назвою «Українська Рада» [6, с. 73]. Згодом обрано спільний комітет (9 осіб). 25-26 грудня 1916 р. відбулися загальні збори Української Ради.

На установчі збори прибули делегати греко-католицької дієцезії, Українського Народного Союзу, товариства «Провидіння» та «Згоди Братств». До виконавчого комітету були обрані: о. В. Довгович (голова), Д. Капітула, П. Кирилюк (заступники голови), о. Є. Сидоряк (фінансовий секретар), Г. Заячківський, К. Кирчів, о. А. Павляк, о. В. Держирука та С. Ядловський. До контрольної комісії увійшли: А. Гавриляк, І. Боросевич, А. Савка [6, с. 73].

Члени УНС зауважували, що «на зборах переведено багато корисних ухвал, а найважливішою з них, бо на часі, було завізане всіх місцевих організацій в Америці вислати дня 14 січня 1917 р. до австрійської і німецької амбасад у Вашингтоні протести проти наміреного влучення Східної Галичини до польського королівства. Сі протести внесено дійсно від яких 300 товариств, а крім сього головний відділ «Української Ради» вніс від себе дня 10

січня 1917 р. обширно умотивований меморіал до обох амбасад. Обі амбасади відповіли, що телеграфічно повідомили свої правительства про протест Українців. Дня 25 січня 1917 р. прийшли урядові телеграми з Берліна, що справу Галичини поладодиться аж по війні» [6, с. 73].

Також при товаристві були створені фонди: народний фонд (для забезпечення діяльності адміністрації та видавничу діяльність); фонд вдів і сиріт (для жертв війни в «старім краю»); фонд переселених до Сибіру; фонд Січових Стрільців; фонд імені Івана Франка. Діяльність Української Ради охоплювала усі поточні справи української еміграції та справи українського народу загалом, а засідання відбувалися «досить часто, за потреби, але не менше одного разу на місяць» [6, с. 73].

Значну увагу у своїй діяльності Українська Рада приділяла виокремленню окремого «Українського дня» на державному рівні для привертання уваги американських громадсько-політичних діячів до «українського питання». Члени УНС констатували, що «виеднанє Українського Дня – се головно заслуга адміністратора української грецько-католицької дієцезії, о. Петра Понятишина, котрий для сеї справи посвятив багато праці, заходів і коштів. Вкінці сі заходи увінчались успіхом і дня 16 марта 1917 р. президент Вілсон видав проклямацію, якою проголосив день 21 цвітня 1917 р. Днем Українським для збірки на жертви війни в старім краю по всіх місцевостях Злучених Держав» [12, с. 38–43].

Відзначення на державному рівні «Українського дня» дозволило зібрати значні кошти. «З тої суми вислано вже 100.000 рублів, небаром по вибуху революції в Росії, до Києва, на адресу проф. Михайла Грушевського, на поміч для галицьких і буковинських вигнанців на Сибірі, в Московщині і на Україні, – зауважували члени УНС. – Одержане тих грошей проф. Грушевський потвердив на однім із засідань Української Центральної Ради в Києві. Решта грошей остає в американських банках» [12, с. 38–43].

Видавнича діяльність Української Ради – не менш важливий напрям праці товариства. «Видавнича діяльність Української Ради в Америці полягає доси у виданню поважної наукової праці проф. Степана Рудницького п. з. «Ukraine» в англійській мові і журналу, також під назвою «Ukraine», – зауважували члени Ради. – Оба сі видання дають чужинцеві основні інформації про український нарід, про його край, його історію, культуру і стремління та про теперішню боротьбу за волю. Сі видавництва розширено в Злучених Державах, в Канаді і в Європі і вони певно сповнили свою інформаційну місію» [12, с. 38–43].

Політичні дискусії серед членів товариства у досліджуваний період точилися навколо трьох блоків питань: «українська політика в Злучених Державах; становище української іміграції в Злучених Державах до української політики в Європі; відношене української іміграції в Злучених Державах до політики американської і міжнародної» [12, с. 38–43].

У 1918 р. було засновано ще дві доволі впливові політичні структури – Український Народний

Комітет (УНК) та Український Робітничий Союз (УРС). Останній був створений з метою покращення соціально-економічного становища українських робітників у Сполучених Штатах Америки. Союз прагнув об'єднати українських робітників, захищати їхні права, надавати соціальну та правову допомогу, а також сприяти їхньому культурному та освітньому розвитку [9, с. 56].

Основні завдання та мета діяльності УРС:

– захист прав робітників (Союз виступав за захист трудових прав українських робітників, забезпечення їм гідних умов праці, справедливої оплати праці та соціальних гарантій);

– соціальна допомога (УРС надавав своїм членам різноманітні види допомоги, включаючи фінансову підтримку у випадках хвороби, нещасних випадків або безробіття);

– освітня та культурна діяльність (Союз організував курси для підвищення кваліфікації, лекції, видавав літературу українською мовою, сприяв збереженню української культури та традицій серед діаспори).

– підтримка національного руху (незважаючи на те, що основна увага УРС була зосереджена на соціально-економічних питаннях, Союз підтримував ідеї національного визволення України та активно співпрацював з іншими українськими організаціями, які прагнули незалежності України) [9, с. 56].

Останній напрям діяльності був надзвичайно важливий у роки Української революції. Товариство та його друкований орган – «Народна Воля» відкрито виступали проти «австрійського імперіалізму, який хотів використати вбивство престолонаслідника Фердинанда для знищення сербської незалежності» [9, с. 56]. За словами М. Стахіва, «Народна Воля» тоді проголосила «поруч з першим братським гаслом «Всі за одного, один за всіх» також патріотичний національний клич «За Самостійність – За Соборність!» [9, с. 56].

УРС, «Народна Воля» підтримували Січових Стрільців «морально і матеріально, зокрема збірками на інвалідів» [9, с. 56]. «Ця позиція Українського Робітничого Союзу і «Народної Воли» спричинилася до великого перелому серед української іміграції за океаном. У той час заліза і крові на українських землях, рух УРС довів до завершення національного світогляду серед іміграції і до посилення протидії москвофільству», – зауважував М. Стахів [9, с. 56].

Якщо діяльність УРС мала виражений соціально-економічний підтекст, то діяльність УНК у 1918 – 1919 рр. спрямовувалася на захист Української революції та допомогу українським військово-політичним формуванням у боротьбі проти червоноарміїців та денікінців. Важливе значення у житті товариства відіграв з'їзд 1920 р., який підсумував перші роки діяльності організації. 15-16 січня 1920 р. у готелі «Пенсільванія» (Нью-Йорк) відбувся річний з'їзд Українського Народного Комітету під керівництвом С. Слободяна. У вступній доповіді секретар товариства В. Лотоцький повідомив про діяльність організації, зокрема зауважив, що упродовж першого року своєї діяльності

УНК організував понад 150 місцевих комітетів, які об'єднали понад 300,000 українців. Організовувано масові віча, протести й маніфестації. Водночас було надіслано 8000 протестних телеграм «проти польського нападу на Галицьку Україну та проти 25-річного польського мандату над нею» [8, с. 2].

Констатовано, що УНК займався пропагандистською діяльністю через пресове й інформаційне бюро в Нью-Йорку та Вашингтоні. З ініціативи та коштом УНК, зокрема, було видано дві книги «Ukraine on the Road to Freedom» та «Polish Atrocities in Ukrainian East Galicia». За участі товариства Ліга Націй видала об'ємний меморіал та книгу під назвою «The Case of New Republics», які були розіслані безкоштовно «в тисячах примірниках». Також підготовлено нову книгу, в якій «будуть зібрані всі насильства поляків у Галицькій Україні, а також велика книга про історію та страждання Галицької України під польською шляхтою за Польщі, за Австрії та тепер» [8, с. 2].

Своїм найбільшим досягненням члени УНК вважали відправлення делегата на Паризьку мирну конференцію. Зважаючи на те, що «американським урядовим колам ще важливо зберегти принцип федерації, можливо тому, що Америка сама як федеральна спілка вірить у велике значення цього принципу, і тому кажуть, що уряд Сполучених Штатів скоріше визнає би народні республіки колишньої російської імперії, якби вони між собою дійшли до якогось міжнародного порозуміння», УНК вступив до Ліги Українців, Литовців, Латишів і Естонців у США, яка з жовтня 1919 р. «веде свою ідейну працю й пропаганду у Сполучених Штатах» [8, с. 2].

Таким чином, станом на 1921 рік у Сполучених Штатах Америки діяли декілька впливових українських громадсько-політичних організацій, які представляли інтереси української діаспори та підтримували боротьбу за незалежність України. Базові з них: Українська Народна Рада (УНРада), Український Допомоговий Комітет, Український Народний Союз (УНС) та ін. Вищезазначені організації відігравали ключову роль у «підтримці української справи» на міжнародному рівні, об'єднували

українську діаспору в США та заклали фундамент Об'єднання українських організацій в Америці.

Список літератури

1. В справі Українського союму в Нью Йорку. *Свобода*. 1915. 2 жовтня. С. 3.
2. З часів руйни на еміграції. *Календар Українського Народного Союзу на рік звичайний 1918*. Джерзі Сіті, 1917. С. 64–69.
3. Кедрин І. УНС і громада. *Ювілейний альманах у 75-річчя Українського народного союзу. 1894 – 1969*. Джерзі Сіті – Нью Йорк, 1969. С. 96–98.
4. Лендъел М. Досвід самоорганізації української етнічної групи в США. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/41748/1/>
5. Лисогір Й. Зорганізувались, щоб служити. *Ювілейний альманах у 75-річчя Українського народного союзу. 1894 – 1969*. Джерзі Сіті – Нью Йорк, 1969. С. 23–26.
6. Національна політична організація. *Календар Українського Народного Союзу на рік звичайний 1918*. Джерзі Сіті, 1917. С. 70–73.
7. Падох Я. УНС у невпинному змаганні за ріст і розвиток. *Ювілейний альманах у 75-річчя Українського народного союзу. 1894 – 1969*. Джерзі Сіті – Нью Йорк, 1969. С. 64–69.
8. По річному зїзду У.Н. Комітету. *Свобода*. 1920. 20 січня. С. 2.
9. Стахів М. Наше минуле і майбутнє в Америці: з історії української імміграції в З'єднаних Державах Америки та її організаційних змагань. Скрентон, 1950. 98 с.
10. Сухобокова О. Створення Українського конгресового комітету та його діяльність у період «холодної війни». *Проблеми всесвітньої історії*. 2023. Вип. 1. С. 114–119.
11. Українська Народна Рада. *Свобода*. 1914. 20 серпня. С. 1.
12. Українська рада в Америці. *Календар Українського Народного Союзу на рік звичайний 1919*. Джерзі Сіті, 1918. С. 38–43.
13. 30-31 жовтня 1915 р. у Нью-Йорку відбувся Перший український сейм в Америці. URL: <http://www.diaspora.ua>